

नालन्दा के शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में प्रतिबिम्बित इतिहास एवं संस्कृति

* डॉ देवेन्द्र नाथ ओझा

किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तम्भ के रूप में जिन पुरातात्विक स्रोतों का स्थान है, उनमें अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिलाखण्डों पर उत्कीर्णित इन अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग हुआ है। यद्यपि संस्कृत के आकर ग्रन्थ निर्विवाद रूप से भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विपुल ज्ञान भण्डार हैं, तथापि देववाणी संस्कृत को आज भी व्यवहृत भाषा के रूप में जीवन्त नहीं माना जाता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग इस रूढ़ि को तोड़ता है, और इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह दैनिक व्यवहार तथा राजकाज की भाषा थी। आज जब हम प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने चलते हैं, तो संस्कृत भाषा के अभिलेखों से महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इन अभिलेखों से हम न केवल किसी समय विशेष के सभी वर्गों के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन की झलक प्राप्त करते हैं, अपितु तत्कालीन धार्मिक मतों तथा दार्शनिक धारणाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों का खाका खींचने में हमारा मार्ग प्रशस्त करती है।

इन्हीं सामग्री के आधार पर इतिहास के पृष्ठों पर अंकित शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में वर्णित नालन्दा का स्वरूप क्या था? जिन लोगों ने इस क्षेत्र में यज्ञ किया, दान दिया, मंदिर और मठादि बनवाये, वे कौन थे? और उनका यहाँ के सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में वर्णित इस क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं। इसकी पुष्टि इस शोध पत्र में की गई है।

* सहायक प्रोफेसर, एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एण्ड रिसर्च, एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश, dnojha12@gmail.com, 9968225891

नालन्दा की प्रसिद्धि प्राचीन समय में बौद्ध अध्ययन शिक्षा केन्द्र के रूप में थी। नालन्दा का वास्तविक महत्त्व चौथी - पांचवी शताब्दी ई. में गुप्तवंशीय राजाओं के शासन काल से प्रकाश में आता है। 5वीं शताब्दी ई. में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 'शक्रादित्य' (415 ई. - 455 ई.) द्वारा नालन्दा की स्थापना भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी। उसने शिक्षा को जनसामान्य के लिए उपलब्ध करवाया और विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। गुप्तकाल में पूर्णतः स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अपने ज्ञान-विज्ञान एवं कला के द्वारा विश्व को सुवासित करने के पश्चात् 12 वीं -13वीं शताब्दी ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा काल के गाल में समाया गया ।

यह स्थान 25°80 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 80°27 इंच पूर्वी देशान्तर पर बिहार प्रदेश के नालन्दा जिले में अवस्थित है, जो राजधानी पटना से 90 किमी. दक्षिण-पूर्व, नालन्दा जिला मुख्यालय बिहार-शरीफ (प्राचीन उदन्तपुर) से 11 किमी. उत्तर-पश्चिम, राजगीर से 11 किमी. उत्तर तथा बख्तियारपुर-राजगीर रेलमार्ग पर स्थित नालन्दा रेलवे स्टेशन से 3 किमी. पश्चिम दिशा में विद्यमान है। बख्तियारपुर से इसकी दूरी 40 किमी. है।

नालन्दा की सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तम्भ के रूप में जिन पुरातात्विक स्रोतों का स्थान है, उसमें अभिलेख सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख चौथी शताब्दी ई. में उत्कीर्ण चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख तथा सबसे नवीन अभिलेख 14वीं-15वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण जौनपुर के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह का एक ताम्र सिक्के पर उत्कीर्ण अभिलेख है।

नालन्दा से प्राप्त शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के अन्तर्गत धर्मपाल, देवपाल, यशोवर्मदेव, पूर्णवर्मन, बालादित्य तथा विपुलश्रीमित्र के अभिलेखों की गणना की जाती है। इन्हीं शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर नालन्दा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का निरूपण किया गया है।

प्राचीन नालन्दा के पुरातात्विक उत्खनन तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के सर्वेक्षण से कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे नालन्दा के इतिहास तथा संस्कृति पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इन शिलालेखों में उल्लिखित तथ्य नालन्दा से सम्बन्धित साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि करते हैं। नालन्दा से निम्नलिखित शासकों के शिलालेख प्राप्त हुए-

1. धर्मपाल कालीन शिलालेख
2. देवपाल कालीन शिलालेख

3. यशोवर्मदेव कालीन शिलालेख
4. पूर्णवर्मन कालीन शिलालेख
5. बालादित्य कालीन शिलालेख
6. विपुलश्रीमित्र कालीन शिलालेख

1. धर्मपाल कालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत

समय : 770 ई.-810 ई.

लिपि : पूर्व नागरी

स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

पाल शासक धर्मपाल के शासन काल (770ई.-810ई.) में उत्कीर्ण तथा नालन्दा से प्राप्त प्रस्तुत शिलालेख स्तूपाकार शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण है। यह दो खण्डों में टूटा हुआ प्राप्त हुआ था। इसके एक भाग की माप 12X 7 X 2¹ इंच तथा दूसरे भाग की माप 12X 1 X 2² इंच है। इसके प्रथम खण्ड में दो पंक्तियां तथा द्वितीय खण्ड में तीन पंक्तियां हैं। गद्य शैली में लिखे गये इस अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि पूर्व नागरी है।¹ वर्तमान में यह शिलालेख नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।

इतिहास एवं संस्कृति

यह अभिलेख पाल शासक धर्मपाल के यशगान से प्रारम्भ होता है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह लेख धर्मपाल के शासनकाल में ही उत्कीर्ण किया गया था। जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया, उस समय धर्मपाल की कीर्ति स्थापित हो चुकी थी तथा मगध उसके राज्य का एक भाग था। अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि एक स्तूप के निर्माण में स्थानीय शिल्पकारों ने कार्य किया था। लेख में शिल्पकारों के रूप में केसे, सव्वो, वोक्केक तथा विज्जट के नामों का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि नालन्दा अपने विशिष्ट कलाकारों के लिए प्रसिद्ध था। अभिलेख में वैरोचन के नाम का भी उल्लेख है, जिन्हें तेजस्वी, बुद्धिमान, यशस्वी तथा धर्मपरायण कहा गया है। इनका आभामण्डल अनेक पराक्रमी देवताओं के आभामण्डल से भी दीप्तिमान था। ये मगध में पैदा हुए थे तथा इन्हें श्रीधरगुप्त का दाहिना हाथ कहा गया है। अभिलेख में श्रीधरगुप्त का विशद्

1. नालन्दा संग्रहालय संख्या- एस-3-75

2. नालन्दा संग्रहालय संख्या- एस-3-74

3. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, श्रीसतगुरु पब्लिकेशन, दिल्ली, 1986, पृ. 85-86

विवरण नहीं दिया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमें पूर्व नागरी लिपि के अक्षरों को अधिक कलात्मक बनाने का प्रयास किया गया है। नागरी लिपि को नया स्वरूप मिलने तथा अक्षरों को कलात्मक बनाने की प्रवृत्ति के कारण अभिलेख में प्रयुक्त अक्षरों में कलात्मक चन्द्र, त्रिकोण तथा चौकोर चिन्ह दिखाई देते हैं।

2. देवपाल कालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत

लिपि : परवर्ती ब्राह्मी

समय : 810 ई.-850 ई.

स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

पाल शासक देवपाल (810 ई. - 850 ई.) के समय का शिलापटों पर उत्कीर्ण यह लेख बिहार-शरीफ से 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित घोश्रवण नामक स्थान से कैप्टन किट्टो को 1848 ई. में प्राप्त हुआ था। संस्कृत भाषा की गद्य शैली तथा परवर्ती ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण इस शिलालेख में 19 पंक्तियां हैं, जिनके अध्ययन से नालन्दा महाविहार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

इतिहास एवं संस्कृति

पाल शासक देवपाल के शासनकाल (810 ई.-850 ई.) में उत्कीर्ण किये गये इस शिलालेख में वीरदेव नामक भिक्षु के पुनीत कार्यों का विवरण है। लेख में उल्लेख है कि वीरदेव इन्द्रगुप्त का पुत्र था तथा नगरहार (आधुनिक जलालाबाद, अफगानिस्तान) का निवासी था। वीरदेव के पिता इन्द्रगुप्त को अच्छे कुल में उत्पन्न ब्राह्मण तथा राजसखा कहा गया है। प्रतीत होता है कि इन्द्रगुप्त पाल शासक देवपाल का मित्र था। इन्द्रगुप्त के पुत्र वीरदेव ने पेशावर के कनिष्क विहार में सर्वज्ञान शक्ति नामक बौद्ध आचार्य से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात् वह यशोवर्मपुर विहार (बिहार-शरीफ से 11 किमी. दक्षिण-पूर्व में स्थित घोश्रवण) चला गया। यशोवर्मपुर विहार में रहते हुए उसने इन्द्रशिला पहाड़ी (आधुनिक गिरियक) पर दो चौत्यों का निर्माण करवाया। उसके पश्चात् उसे नालन्दा महाविहार का अध्यक्ष चुना गया। उसने नालन्दा में भगवान बुद्ध का एक मन्दिर भी निर्मित करवाया।

अभिलेख में देवपाल को वीरदेव का संरक्षक कहा गया है।¹ वीरदेव को स्वयं देवपाल

1. उपासक, सी. एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ.

ने नालन्दा महाविहार की देखभाल के लिए नियुक्त किया था।¹ किसी शासक द्वारा नालन्दा का अधिपति नियुक्त करने का यह एकमात्र उल्लेख है। भिक्षु वीरदेव सद्गुणी बौद्ध विद्वान् तथा उज्ज्वल कीर्ति वाला था। सम्भवतः उसके इन्हीं गुणों के कारण पाल शासक देवपाल ने उसे नालन्दा का अधिपति नियुक्त किया होगा। यह अभिलेख बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है। लेख का प्रारम्भ मुनियों में श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध की जय के साथ किया गया है। तत्पश्चात् बौद्ध आचार्य वीरदेव के धार्मिक कार्यों का वर्णन है।

3. यशोवर्मदेव कालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत

लिपि : कुटिल लिपि

समय : 8वीं शताब्दी ई.

स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

कन्नौज के शासक यशोवर्मदेव (सम्भवतः 700 ई.-740 ई.) के समय का नालन्दा से प्राप्त प्रस्तुत शिलालेख² कुटिल लिपि तथा संस्कृत भाषा³ की पद्य शैली में उत्कीर्ण है। 8वीं शताब्दी ई.⁴ में लिखा गया यह शिलालेख वर्तमान समय में नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।⁵

इतिहास एवं संस्कृति

नालन्दा से प्राप्त इस शिलालेख के अध्ययन से तत्कालीन नालन्दा की ख्याति एवं उसके वैभवशाली अतीत की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख के प्रारम्भ में भगवान् बुद्ध की वन्दना की गयी है। तत्पश्चात् कन्नौज के दिग्विजयी शासक यशोवर्मन⁶ तथा उसके प्रसिद्ध मंत्री तिकिन के यशस्वी पुत्र मालाद के कार्यों का उल्लेख है। मालाद को उत्तरापथ का स्वामी तथा सीमान्त क्षेत्र का अभिभावक कहा गया है। अभिलेख में राजा बालादित्य का भी वर्णन है, जिसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में नालन्दा में एकविजय

1. घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 13
2. एपीग्राफिया इण्डिका, अंक-20, 1929-30, पृ. 37
3. मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, भाग-दो, बी.आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 252
4. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1938, पृ. 7
5. घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 51
6. पूर्वोक्त, पृ. 52

स्तम्भ स्थापित करवाया था।¹ बालादित्य मगध प्रदेश का शासक था तथा सम्भवतः उसने 8वीं शताब्दी ई. के पूर्वार्ध में कन्नौज पर शासन करने वाले राजा यशोवर्मदेव द्वारा हूणों के उन्मूलन में उसका सहयोग किया था। अभिलेख में उल्लेख है कि बालादित्य ने सम्पूर्ण पृथ्वी के ऐश्वर्य का उपयोग किया तथा नालन्दा में भगवान् बुद्ध के एक विशाल एवं अनुपम मन्दिर का निर्माण करवाया तथा कैलाश दर्शन के उद्देश्य से मन्दिर के कगूर को उत्तुंग शिखर के सदृश्य निर्मित करवाया। अभिलेख में एक स्थायी दान देने का भी उल्लेख है, जो यशोवर्मदेव के मंत्री के पुत्र मालाद द्वारा नालन्दा में राजा बालादित्य द्वारा बनवाये गये मन्दिर को दिया गया था।

अभिलेख में नालन्दा के ऊँचे-ऊँचे शुभ्र बादलों के समान विशाल चौत्यों के निर्माण का वर्णन किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि नालन्दा की इमारतें किसी उज्ज्वल पदार्थ से रंगी जाती रही होगी। अभिलेख की पद्य पंक्तियाँ नालन्दा में विभिन्न प्रकार के देवालियों की ओर संकेत करती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि नालन्दा में केवल बौद्ध धर्म के भवन ही निर्मित नहीं थे, अपितु अन्य धर्मों के भवन भी विद्यमान थे, जो अत्यन्त भव्य एवं आकर्षक थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नालन्दा बौद्ध धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों का भी केन्द्र था, जिसकी पुष्टि नालन्दा के उत्खनन से प्राप्त पत्थरघटी मन्दिर (मन्दिर स्थल संख्या-2) से भी होती है, जो नालन्दा से प्राप्त एक हिन्दू मन्दिर है।

4. पूर्णवर्मन कालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत

लिपि : परवर्ती कालीन ब्राह्मी

समय : 7वीं-8वीं शताब्दी ई.

स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

राजा पूर्णवर्मन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया प्रस्तुत शिलालेख नालन्दा के सरायटीला मन्दिर के उत्खनन के फलस्वरूप आर्कियोलॉजिकल सर्वे अक्रू इण्डिया के तत्कालीन अधीक्षक विजयकांत मिश्रा को प्राप्त हुआ था। 7वीं-8वीं शताब्दी ई. का यह शिलालेख एक प्रशस्ति लेख है, जो 14×17 सेमी0 माप वाले प्रस्तर खण्ड पर 14 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। इसकी प्रारम्भिक 11 पंक्तियाँ पद्य में तथा अन्तिम तीन पंक्तियाँ गद्य में हैं।² अभिलेख की भाषा विशुद्ध संस्कृत तथा लिपि परवर्तीकालीन ब्राह्मी है।

1. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1938, पृ.5-6

2. मिश्रा, विजयकांत, जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, अंक- 58, 1972, पृ. 183-87

इतिहास एवं संस्कृति

नालन्दा से प्राप्त राजा पूर्णवर्मन द्वारा उत्कीर्ण करवाये गये इस शिलालेख में भाशिव, उसके पुत्र राहुल तथा उसके भाई नरपति का उल्लेख है। भाशिव अपने परिवार का प्रथम शासक था। अभिलेख में उसे प्रथम शिव कहा गया है। साथ ही उसे यशस्वी, पराक्रमी, समस्त भूमण्डल को अपने अधीन करने वाला, समस्त राजाओं का विजेता, तेजस्वी आदि भी कहा गया है। अभिलेख में राजा पूर्णवर्मन का भी यशगान किया गया है तथा जिस प्रकार के पूर्णवर्मन का उल्लेख हुआ है, उससे यही प्रतीत होता है कि भाशिव या प्रथम शिव का ही एक अन्य नाम पूर्णवर्मन भी था। पूर्णवर्मन की पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान भाशिव अर्थात् पूर्णवर्मन को जावा-सुमात्रा का शैलेन्द्रवंशी शासक शिव होने का अनुमान करते हैं¹ जबकि कुछ विद्वान इसे सिंहल (श्रीलंका) का शासक मानते हैं² अभिलेख में उल्लिखित राजा पूर्णवर्मन द्वारा भगवान बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति की स्थापना का उल्लेख किया गया है, जिससे ह्वेनसांग के उस विवरण की पुष्टि होती है, जिसमें उसने पूर्णवर्मन द्वारा नालन्दा में भगवान बुद्ध की एक विशाल कांस्य मूर्ति स्थापित करने की बात लिखी थी। इससे यह भी ज्ञात होता है कि राजा पूर्णवर्मन बौद्ध धर्मावलम्बी था। इस शिलालेख को राजा पूर्णवर्मन के सान्धिविग्रहिक दुर्गादत्त ने जारी किया तथा इसे नगर सूत्रधार वामन के पुत्र माधव ने उत्कीर्ण करने का महती कार्य किया। लेख में किसी तिथि का अंकन नहीं है, परन्तु लिपि के आधार पर इसे 7वीं-8वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण माना जा सकता है।

5. बालादित्यकालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत

समय : 988 ई.-1038 ई.

लिपि : पूर्व नागरी

स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

कौशाम्बी के मूल निवासी श्री बालादित्य द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया यह शिलालेख 1863 ई. में नालन्दा से प्राप्त हुआ था। गद्य शैली में लिखित इस अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि पूर्व नागरी है। वर्तमान समय में यह शिलालेख भारतीय संग्रहालय कोलकाता के पुरातात्विक अनुभाग में संग्रहीत है³

1. मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, भाग-दो, बी.आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 256

2. श्रीवास्तव, अलखदेव प्रसाद, नालन्दा की स्थापत्य एवं मूर्तिकला, रामानन्द विद्या भवन, नई दिल्ली, 1994, पृ. 64

3. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, पृ. 107

इतिहास एवं संस्कृति

बालादित्य द्वारा उत्कीर्ण करवाये गये इस शिलालेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह पाल शासक महीपाल प्रथम (988 ई.-1038 ई.) के 14वें राज्य वर्ष में लिखा गया। बालादित्य कौशाम्बी का मूल निवासी था तथा तैलाढक (तैलधक) में आकर रहने लगा था। वह हरदत्त का पौत्र तथा गुरुदत्त का पुत्र था।¹ उसने अग्निकाण्ड के फलस्वरूप नष्ट हो गये नालन्दा का पुनर्निर्माण करवाया था।² इस शिलालेख में तैलाढक (तैलधक) नामक स्थान का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि ह्वेनसांग ने भी अपने यात्र विवरण में इस स्थान का उल्लेख किया है तथा आइने-अकबरी में भी इसका वर्णन किया गया है।³ वर्तमान में तैलाढक की पहचान तेलहरा नामक स्थान से की गयी है, जो नालन्दा जिले में स्थित विहार शरीफ से लगभग 30 किमी. पश्चिम दिशा में स्थित है।⁴ अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि बालादित्य बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय का अनुयायी तथा परम उपासक था। उसकी पुण्यभूमि को लोगों के उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त होने की कामना की गयी है। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि नालन्दा 10वीं-11वीं शताब्दी ई. में भी महायान सम्प्रदाय एवं शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।

6. विपुलश्रीमित्रकालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत

लिपि : नागरी

समय : 11वीं-12वीं शताब्दी ई.

स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

बौद्ध भिक्षु विपुलश्रीमित्र द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया यह शिलालेख नालन्दा के विहार स्थल संख्या-7 के उत्खनन के फलस्वरूप अन्तिम आबादी के स्तर से प्राप्त हुआ था। ज्ञातव्य हो कि नालन्दा के विहार स्थल संख्या-7 में अलग-अलग काल की आबादियों के तीन स्तर प्राप्त हुए थे। पद्य की 15 पंक्तियों में उत्कीर्ण इस शिलालेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि नागरी है।⁵ अभिलेख में प्रयुक्त अक्षरों की बनावट से

1. मिश्रा, बी.एन., नालन्दा, भाग-दो, बी.आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 256

2. घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 12

3. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, पृ. 107

4. उपासक, सी. एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 63

5. उपासक, सी. एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 62

ज्ञात होता है कि यह लेख 11वीं-12वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण किया गया होगा। इसे उत्कीर्ण करने का कार्य कनक तथा वशिष्ठ ने किया था।

इतिहास एवं संस्कृति

नालन्दा से प्राप्त तथा भिक्षु विपुलश्रीमित्र द्वारा उत्कीर्ण करवाये गये इस शिलालेख में उसके धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों का वर्णन किया गया है। अभिलेख में सोमपुर के भिक्षु करुणाश्रीमित्र का उल्लेख है, जो बंगाल की सेना द्वारा आग लगाये जाने के कारण अपने घर में जलकर मर गये थे। बंगाल की सेना की उनसे क्या शत्रुता थी तथा सैनिकों ने भिक्षु के घर में आग क्यों लगायी, इसके सम्बन्ध में अभिलेख मौन है। प्रतीत होता है कि बंगाल सेना में सेवारत कुछ बौद्ध विरोधी सैनिकों द्वारा यह घृणित कार्य किया गया होगा। सोमपुर की पहचान वर्तमान बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित पहाड़पुर से की गयी है, जिसके उत्खनन के फलस्वरूप एक विहार तथा तारादेवी के मन्दिर के साथ-साथ एक विशाल बौद्ध मन्दिर का भी अवशेष प्राप्त हुआ है।

अभिलेख से ज्ञात होता है कि भिक्षु विपुलश्रीमित्र ने सोमपुर स्थित खसर्पण के मन्दिर में सरोवर तथा प्रांगण से युक्त तारादेवी का मन्दिर बनवाया, चोयण्डका में स्थित पितामह अर्थात् भगवान बुद्ध के विहार का सम्बर्द्धन करवाया।¹ तथा हर्ष नगर में दीपंकर बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। उसने सोमपुर मठ में तारिणी देवी का एक मन्दिर निर्मित करवाया। अभिलेख के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि विपुलश्रीमित्र तथा अन्य भिक्षु मित्रों (अशोकश्रीमित्र एवं मैत्रीश्रीमित्र) द्वारा नालन्दा में एक ऐसे विहार का निर्माण भी करवाया गया था, जो इन्द्र के प्रासाद से भी अधिक सुन्दर था, जिसे भूमण्डल का अलंकरण कहा गया है।² वहाँ पर उन्होंने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति को भी स्थापित किया था। भिक्षु मित्रों द्वारा निर्मित विहार कहाँ पर स्थित था, इसका उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता, परन्तु प्रतीत होता है कि सम्भवतः यह विहार नालन्दा में ही स्थित था, जिसकी पहचान नालन्दा के विहार स्थल संख्या-7 से की जा सकती है, जहाँ से यह शिलालेख प्राप्त हुआ।³

यह अभिलेख पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है। अभिलेख का प्रारम्भ भगवान बुद्ध की वन्दना के साथ किया गया है तथा इसमें उल्लिखित अधिकांश सन्दर्भ

1. घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 53
2. सरकार, डी.सी., सेलेक्ट इन्स्कृषन्स, खण्ड-2, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1983, पृ. 60-62
3. उपासक, सी.एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 62

बौद्ध देवी-देवताओं एवं देवालयों से सम्बन्धित है। प्रतीत होता है कि इस अभिलेख के उत्कीर्ण होने के समय उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म अत्यन्त लोकप्रिय था।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नालन्दा से प्राप्त शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेख नालन्दा के प्राचीन वैभव एवं सांस्कृतिक इतिहास के साथ-साथ उसके सामाजिक एवं प्राशासनिक पक्ष को भी उजागर करते हैं।